

FUQAROLIK HUQUQI TUSHUNCHASI

Abdug'afforova Mohinur Abdusamat qizi

Termiz davlat universiteti, Yuridik fakulteti,

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi talabasi

Telefon: +998936383823

E- mail: mohinurabdugafforova7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883409>

Annotatsiya: Ushbu tezis fuqarolik huquqi tushunchasi va uning mazmun mohiyatiga bag'ishlanadi

Kalit so'zlar: fuqarolik huquqi, fuqarolik huquqi munosabatlari, ovoz berish, adolatli sudlov, davlat xizmatlari, fuqaro erkinliklari va xalq ta'limi huquqlari.

Fuqarolik huquqi O'zbekiston Respublikasi huquq tizimining asosiy sohalaridan biri bo'lib, mamlakatimizda iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirish, bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyoti munosabatlariga o'tish davrida fuqarolar va boshqa subyektlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini tobora to'laroq qondirish maqsadida mulkiy munosabatlarni tartibga solish va mustahkamlashga qaratilgan huquqiy normalar yig'indisidan iboratdir. Fuqarolik huquqi bilan tartibga solinadigan munosabatlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksining 2-moddasida belgilab qo'yilgan. Bunga asosan fuqarolik muomalasi ishtirokchilarining huquqiy holatini, mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarning, intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan huquqlarning vujudga kelish asoslarini hamda ularni amalga oshirish tartibini belgilaydi, shartnoma majburiyatlari va o'zga majburiyatlarni, shuningdek, boshqa mulkiy hamda u bilan bog'liq shaxsiy nomulkiy munosabatlarni tartibga soladi. Fuqarolik huquqi asosan muayyan ekvivalent barobariga belgilanadigan qiymat baho bilan ifodalanadigan va ishtirokchilari teng darajada ko'riladigan mulkiy munosabatlarni tartibga soladi.

Fuqarolik huquqi iqtisodiy munosabatlarni maxsus yuridik shaklda mulkiy-huquqiy munosabatlar shaklida rasmiylashtiradi va mustahkamlaydi. Fuqarolik huquqida mulkiy munosabatlar ishlab chiqarish munosabatlarining huquqiy shakli, yuridik ifodasi sifatida ko'riladi. Shu nuqtayi nazardan mulkiy munosabatlar shaxslar o'rtasidagi, ularning erklari bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni bildiradi. Fuqarolik huquqi tomonidan tartibga solinadigan mulkiy munosabatlar doirasi nihoyatda keng. Bular jumlasiga oldi-sotdi, har xil buyurtmalar qabul qilish, turar joylarni ijaraga olish va berish, korxonalar, tashkilotlarning bir-biriga mahsulotlar yetkazib berish, qurilish ishlarini amalga oshirish, transport korxonalari orqali yuk va yo'lovchi tashish, yetkazilgan zararni to'latish, qonun va vasiyat bo'yicha meros olish, umuman, har qanday shakldagi mulkni egallash, undan foydalanish va uni tasarruf etish bilan bog'liq bo'lgan munosabatlardan iboratdir.

Fuqarolik huquqi tomonidan tartibga solinadigan mulkiy xarakterda bo'lmagan shaxsiy huquqiy munosabatlar ikki turga:

- mulkiy munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy munosabatlar;
- mulkiy munosabatlar bilan bog'liq bo'lmagan shaxsiy munosabatlarga bo'linadi. Fuqarolik huquqi huquqning boshqa sohalari kabi o'zi tartibga solinadigan, huquqiy munosabatlarga, ularning ishtirokchilari xatti-harakatlariga ta'sir ko'rsatishda maxsus vositalar va usullar yig'indisidan foydalanadi. Qo'riqlash vazifasini bajaruvchi huquq sohalari (jinoiyat huquqi,

ma'muriy huquq va hokazo)dan farqli ravishda, fuqarolik huquqi, eng awalo, normal huquqiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi. Uning tartibga solish uslubidagi o'ziga xos xususiyatlar:

- fuqarolik huquqi munosabatlarda ishtirok etuvchilarning teng huquqqa ega bo'lishlari, ularga imkon boricha erkinlik, mustaqillik va tashabbuskorlik berilishida;
- fuqarolik huquqida imperativ me'yorlardan ko'ra dispozitiv meyorlarning qo'llanilishida;
- fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan javobgarlikning mulkiy harakterda bo'lishligida;
- buzilgan huquqlarning sud orqali da'vo bildirishi tartibida himoya qilinishida;
- buzilgan fuqarolik huquqini himoya qilishda uni tan olish, tiklash, huquqni buzadigan harakatlarga chek qo'yish, yetkazilgan zararlarni undirib olish va shu kabi choralar qo'llanishida namoyon bo'ladi. Fuqarolik huquqlari demokratiyaning muhim tarkibiy qismidir. Ular irqi, dini yoki boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, teng ijtimoiy imkoniyatlar va qonun ostida himoyalaniş kafolatlaridir. Masalan, ovoz berish, adolatli sudlov, davlat xizmatlari va xalq ta'limi huquqlari. Fuqarolik erkinliklaridan, ya'ni hukumatni cheklash orqali ta'minlangan erkinliklardan farqli o'laroq, fuqarolik huquqlari hukumatning ijobiy harakatlari bilan, ko'pincha qonunchilik shaklida ta'minlanadi. Inson huquqlari yoki tabiiy huquqlardan farqli o'laroq, odamlar tabiatan huquqlarga ega bo'ladilar - ehtimol tabiatdan - fuqarolik huquqlari davlat kuchi bilan berilishi va kafolatlanishi kerak. Shuning uchun ular vaqt, madaniyat va boshqaruv shakliga qarab juda farq qiladi va kamsitish turlarini ma'qullaydigan yoki rad etadigan ijtimoiy tendentsiyalarga ergashadi. Fuqarolik huquqlarining ta'minlanishi ko'pchilik tomonidan yetarli emas deb topilsa, qonunlarni kamsitishsiz teng qo'llashga chaqirish uchun fuqarolik huquqlari harakati paydo bo'lishi mumkin.

References:

1. Rustam Djabborovich RUZIYEV, Voxidjon Raximovich TOPILDIYEV Fuqarolik huquqi, Umumiy qism, Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. Yuridik adabiyotlar publish 2022